

DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE: DESAFIOS E AVANÇOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGE-GRADE DISTORTION: CHALLENGES AND ADVANCES IN THE ELEMENTARY SCHOOL

Luiz Ricardo Oliveira Santos¹

RESUMO

A distorção idade-série é um fenômeno presente, predominantemente, nas escolas públicas. Está associada às taxas de reprovação, abandono e entrada tardia no sistema escolar, dificultando o progresso do estudante nas ações educativas e criando obstáculos para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Aqui, tem-se como objetivo discutir os índices de distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas, Bahia. Para tanto, foram realizados levantamentos bibliográficos e de dados oficiais no QEDu sobre distorção idade-série no período compreendido entre 2018 a 2022. Observou-se que a citada distorção vem decrescendo ao longo dos anos, com oscilações acentuadas em algumas séries. Considera-se que é necessário continuar investindo na busca ativa de estudantes, estreitamento da relação com as famílias e no aperfeiçoamento dos profissionais.

Palavras-chave: educação básica. ensino fundamental. escola.

ABSTRACT

Age-grade distortion is a phenomenon present, predominantly, in public schools. It is associated with rates of failure, abandonment and late entry into the school system, hindering student progress in educational activities and creating obstacles to the development of the teaching-learning process. Here, the objective is to discuss the age-grade distortion rates in the final years of Elementary School in the Municipal Education Network of Cícero Dantas (Brazil). To this end, bibliographical and official data surveys were carried out in QEDu on age-grade distortion in the period between 2018 and 2022. It was observed that the aforementioned distortion has been decreasing over the years, with sharp fluctuations in some grades. It is considered necessary to continue investing in the active search for students, strengthening relationships with families and improving professionals.

Keywords: basic education. elementary school. school.

¹ Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFS). Secretaria Municipal de Educação.

PREÂMBULO

O processo de escolarização, no Brasil, é dividido em níveis e etapas de ensino que compõem o sistema educacional. Obrigatoriamente, os estudantes são matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo a matrícula obrigatória na Educação Infantil, primeiro nível escolar, a partir dos quatro anos de idade, conforme rege a Lei n.º 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Nessa égide, o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos discentes é dividido nessas três etapas, ao passo em que se compreende as faixas etárias em cada nível de ensino, a saber: Educação Infantil (0 a 5 anos); Ensino Fundamental (6 a 14 anos) e Ensino Médio (15 a 17 anos).

Contudo, por motivos diversos que permeiam o tecido social, como distribuição de renda, taxas de aprovação e reprovação nas unidades escolares, inserção no mercado de trabalho e evasão, nem sempre o avanço nos níveis de ensino se dá em condições de igualdade com a faixa etária dos estudantes, desencadeando um fenômeno conhecido como distorção idade-série. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF (2018), esse fenômeno atinge, principalmente, as camadas mais vulneráveis da população, deixando os jovens mais propensos a abandonar a escola para ingressar no mercado de trabalho e, quando retornam, já estão numa idade avançada para a série que estão situados.

Este estudo objetiva, portanto, discutir os índices de distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas, Bahia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foram realizados levantamentos bibliográficos em artigos em periódicos indexados que versavam acerca da temática deste estudo, além da busca pelos dados oficiais, expressos no QEDu (INEP), que reúne informações fornecidas pelas Secretarias de Educação por meio do Censo Escolar. A tabulação foi realizada em forma de gráficos pelo Microsoft Excel.

O recorte temporal selecionado compreendeu o período dos últimos cinco anos (2018-2022) dos quais foram obtidos os percentuais referentes aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) das escolas que ofertam essa etapa na Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas, tanto na zona urbana na zona rural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas é composta por 21 Unidades Escolares, das quais apenas sete ofertam os anos finais do Ensino Fundamental, sendo uma na zona urbana (Colégio Municipal Monsenhor Galvão) e seis na zona rural (Povoados Betânia, Campinas de Castro, Caxias, São João da Fortaleza, Serra Grande e Trindade). Para os anos que foram foco da análise deste estudo (2018 a 2022), o quantitativo de estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino, modalidade Regular, está expresso na Tabela 1.

Tabela 1 – Matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental em Cícero Dantas.

Ano	Discentes matriculados	
2018	1.812	6º ano: 588
		7º ano: 493
		8º ano: 402
		9º ano: 329
2019	1.749	6º ano: 558
		7º ano: 450
		8º ano: 385
		9º ano: 356
2020	1.503	6º ano: 527
		7º ano: 365
		8º ano: 319
		9º ano: 292
2021	1.132	6º ano: 261
		7º ano: 329
		8º ano: 278
		9º ano: 264
2022	1.414	6º ano: 464
		7º ano: 264
		8º ano: 411
		9º ano: 275

Fonte: QEdu, 2023.

É possível observar, por meio da análise da Tabela que, pelo número de estudantes matriculados e que progridem para a série seguinte, houve uma taxa acentuada de retenção entre uma série e outra em alguns anos do período analisado, o que interfere diretamente nos índices de distorção idade-série. Nessa mesma análise, pode-se analisar que, nos últimos dois anos, a número de matriculados na série anterior em relação ao ano seguinte se manteve um pouco mais equilibrado, o que pode refletir na adoção de medidas para diminuir os índices de distorção idade-série pelas equipes escolares e, também, na modificação de parâmetros avaliativos por ocasião da pandemia de COVID-19.

De acordo com Santos e Santos (2020), a distorção idade-série é um problema que predomina na escola pública e, como visualizado nestes resultados, tem relação direta com a reprovação, além de outros fatores como abandono e entrada tardia na escola. A Figura 1 expressa o percentual de distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental em Cícero Dantas nos últimos cinco anos.

Figura 1 – Percentual de distorção idade-série nos anos finais (2018-2022).

Fonte: INEP, 2022.

Em pesquisa realizada por Bezerra (2019) é apontada a repetência como fator principal da distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental,

ocasionada, principalmente, por dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais dessa etapa, como descreveram os estudantes entrevistados e análise da pesquisadora.

Ao analisar a Figura anterior, percebe-se uma oscilação nos índices de distorção entre as séries e o período analisado. Nos sétimos e nonos anos, há um decréscimo contínuo nos cinco últimos, observando-se uma diferença significativa entre os anos de 2018 e 2022, cujo percentual de redução do índice de distorção foi de 83,5%. Por sua vez, nos nonos anos, a redução observada no período foi de 82,8%.

Nas séries nas quais há maior oscilação entre o período analisado, quando observado o ano inicial e o ano final de análise, percebe-se que, nos sextos anos a redução foi de 35,4%. Já nos oitavos anos, a redução total, em relação a 2018, atingiu a marca de 29,3%. Assim, nota-se que há um avanço no tocante ao ano inicial de análise, tendo em vista ações de observação da distorção idade-série pelas Unidades Escolares em ações que visem o enfrentamento dessa problemática.

Contudo, como também é possível observar, em relação ao ano anterior (2021), os índices de distorção tiveram um aumento, relacionado ao retorno das aulas presenciais pós-pandemia e nos desafios de reconduzir a aprendizagem dos estudantes após um período de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, as Unidades Escolares deverão, em conjunto, traçar estratégias para potencializar as ações exitosas desempenhadas e atentar-se para buscar a resolução dos problemas em acompanhamento, avaliação e abandono dos estudantes atendidos.

Em estudo conduzido por Silva e Moreira (2022), as pesquisadoras revelam a dificuldade na aprendizagem dos estudantes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental no pós-pandemia, que exibiam defasagem na aprendizagem e distorção idade-série, relacionada, principalmente, à vulnerabilidade socioeconômica, que impediu que tivessem acesso às aulas remotas devido à falta de energia elétrica e acesso à internet. Tais fatos, discutidos no estudo em questão, podem estar relacionados às dificuldades de aprendizagem, acompanhamento e apreensão de habilidades e atitudes em sala de aula, levando-os ao estranhamento, desconcentração e desmotivação para o ensino presencial no

retorno pós-pandêmico, somado às fragilidades socioemocionais que enfrentaram/enfrentam nesse período.

Pela observação dos gráficos, entende-se que o fenômeno da distorção se assemelha, num padrão, em diversas unidades de ensino (urbanas e rurais) espalhadas pelo território nacional e que tem, na retenção do estudante na série em que está situado, uma problemática que pode ir além da própria reprovação, mas estar associada a aspectos externos (localização da escola, mercado de trabalho e situação socioeconômica), além de procedimentos avaliativos e formação docente.

A Figura 2 ilustra a comparação entre a distorção idade-série na Rede Municipal de Cícero Dantas, levando em consideração as escolas situadas na sede do município e aquelas que se encontram nos povoados (zona rural).

Figura 2 – Média percentual na distorção idade-série sede/povoados (2018-2022).

Fonte: INEP, 2022.

Pode-se observar, de acordo com os índices expressos na Figura, que a distorção idade-série é maior na zona urbana que na zona rural, contrariando os dados nacionais que revelam o contrário, nos quais a distorção é maior em escolas rurais em relação às urbanas. Com exceção dos sextos anos, nos quais 41,6% da média dos estudantes urbanos matriculados de 2018 a 2022 possuíam distorção entre sua idade e a série em que estavam matriculados em comparação a 43,8%

dos estudantes rurais. Nas demais turmas, o índice de distorção na escola urbana foi consideravelmente maior que das escolas rurais.

Em estudo conduzido por Portella, Bussman e Oliveira (2017), versa que a distorção idade-série aumenta a chances de o estudante abandonar os estudos, ao passo em que também está relacionada a um pior desempenho e a reprovações, pois a maior variância na idade está associada a uma proficiência deficiente nos objetos de conhecimento. Os autores apontam, ainda, que a maior probabilidade de defasagem está associada a níveis mais baixos de condições socioeconômicas, educação familiar, cor preta da pele e sexo masculino.

No entanto, cabe avaliar os parâmetros individuais para uma análise mais apurada dos índices expressos, devendo considerar as características peculiares de cada escola, anteriormente a qualquer julgamento, como: porte da escola, quantidade de turmas, nível socioeconômico dos estudantes, moradia, emprego e outros fatores que impactam, diretamente, na distorção idade-série. Por exemplo, quando observada a distorção idade-série de uma das escolas localizadas nos povoados, o índice é consideravelmente maior que o da escola situada na sede do município, devendo as ações serem direcionadas à Unidade Escolar de maneira específica, a fim de abranger os elementos necessários à adequação do trabalho pedagógico e enfrentar as problemáticas de maneira equânime.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos elementos analisados com a distorção idade-série nos anos finais da Rede Municipal de Cícero Dantas, considera-se que há um avanço na redução dos índices ao longo dos anos, apesar de, em duas das séries daquele nível de ensino, ter havido oscilações entre os valores, acentuando-se anos em que há aumento e outros, diminuição. Em contrapartida, quando observados os nonos anos, estudantes concludentes do nível de ensino e, conseqüentemente, da Rede Municipal, os índices de distorção vêm decaindo em todo o período analisado.

Não se tem elementos, contudo, neste breve espaço de análise, para inferir quais os motivos específicos que levaram ao decréscimo dos índices de distorção idade-série naquelas séries analisadas, mas pode-se citar a busca ativa pelos estudantes, a organização do sistema avaliativo, o compromisso com as avaliações externas e os investimentos na formação dos docentes. Contudo, ainda é necessário investir em novos padrões de avaliação, acompanhamento constante,

estreitar relações com as famílias e aperfeiçoar os docentes, gestores escolares e apoio pedagógico.

Cabe salientar, no entanto, como apontado neste manuscrito, que o fenômeno da distorção ultrapassa os muros escolares e esbarra nas condições socioeconômicas da população, tendo papel primordial as políticas sociais para que se possa diminuir os níveis de desigualdade que estão associados ao déficit nos parâmetros avaliativos. Nessa perspectiva, observa-se que uma educação de qualidade não pode estar dissociada do diagnóstico prévio das condições do estudante e de melhorias na qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Andrea Rossely da Fonseca. **Distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental**: o caso da rede municipal de ensino do Natal/RN. 2019. 108f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2019.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Diário Oficial da União, 1996.

PORTELLA, Alysson Lorenzon; BUSSMANN, Tanise Brandão; OLIVEIRA, Ana Maria Hermeto de. A relação de fatores individuais, familiares e escolares com a distorção idade-série no ensino público brasileiro. **Nova Economia**, Belo Horizonte, v. 7, n. 3, p. 477-509, 2017.

SANTOS, Valéria Prazeres dos; SANTOS, Arlete Ramos dos. Relação entre a distorção idade-série nas escolas do campo e as políticas de avaliação. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade**, Itapetinga/BA, v. 1, n. 2, p. 166-184, out./dez. 2020.

SILVA, Aneli Donizetti Leite da; MOREIRA, Mariah Julian. 2022. 20f. **A desescolarização no pós-pandemia**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade São Francisco, Atibaia/SP, 2022.

UNICEF. **Panorama da distorção idade-série no Brasil**. UNICEF, 2018.